

ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В РАССКАЗЕ «ЦВЕТOK НА ЗЕМЛЕ»**THE PROBLEMS OF LIFE AND DEATH IN THE STORY «A FLOWER ON EARTH»****АУШЕВА РАЯНА,***Ингушский государственный университет.***AUSHEVA RAYANA,***Ingush State University.*

В статье рассматривается проблема жизни и смерти в детских рассказах Платонова и анализируется образ ребенка в рассказе «Цветок на земле». Охарактеризован сюжет данного произведения. Отмечено, что тема смерти в творчестве А. Платонова не раз привлекала внимание исследователей и биографов писателя. Выявлено, что в настоящее время очень мало отдельных исследований, которые были бы проведены конкретно по теме жизни и смерти в отдельных произведениях Платонова. Сделан вывод, что писатель в своих произведениях призывает людей ценить жизнь и осознавать свое истинное предназначение.

The article examines the problem of life and death in Platonov's children's stories and analyzes the image of a child in the story "A Flower on Earth". The plot of this work is characterized. It is noted that the theme of death in the works of A. Platonov has repeatedly attracted the attention of researchers and biographers of the writer. It has been revealed that currently there are very few separate studies that would be conducted specifically on the topic of life and death in individual works of Platonov. It is concluded that the writer in his works encourages people to appreciate life and realize their true purpose.

Ключевые слова: Андрей Платонов, Цветок на земле, Афоня, ребенок, смерть, проблема.

Key words: Andrey Platonov, Flower on earth, Athos, child, death, problem.

Особое место в творчестве А. Платонова занимают рассказы для детей. Платонов написал около 20 таких книг. Это переложения русских и башкирских народных сказок, написанные им после войны (например, книги «Финист – Ясный сокол» и «Волшебное кольцо», сборник башкирских народных сказок); это такие популярные и талантливые рассказы, как «Корова», «Еще мама». «Июльская роза», «Неизвестный цветок», «Никита», а также предмет нашего исследования – «Цветок на земле».

Проанализировав биографию Платонова, мы можем сделать вывод, что ввиду того, что писатель был старшим ребёнком в семье, ему приходилось заботиться о своих младших братьях и сестрах, а работа была нужна для защиты их от голодной смерти. Это крепкое чувство к маленьким, самым уязвимым существам, а также понимание того, как они воспринимают мир, который значительно отличается от взрослого восприятия, сопровождало автора на всем пути его жизни. Серьезно относясь к написанию рассказов для детей, Платонов не пытался приспособиться к наивному взгляду ребенка на окружающую действительность, часто ещё неспособного полностью понять и оценить её; его рассказы, пусть и кажутся простыми на первый взгляд, поднимают перед юными читателями вопросы серьезные, актуальные для понимания мира стремящимися его осмыслить малышами [7, с. 46].

В сюжете произведения «Цветок на земле», что представляет собой чрезвычайно незамысловатый рассказ, молодой Афоня ищет ответ на глубокомысленный вопрос о важнейшем в жизни, обращаясь с этим к своему старику-деду, обладателю внушительного жизненного опыта. Дед не спешит сразу открывать внуку этот фундаментальный секрет, намереваясь дать ему возможность дойти до истины самостоятельно. Во время прогулки по пастбищу Тит, так зовут старика, привлекает внимание Афони к цветку, проросшему из необъятного песка, а не из плодородной земли. С утверждением, что в этом цветке кроется истина, дед делится своими наблюдениями: лежащий вокруг мёртвый песок, лишенный жизни и движения, превращается в живое воплощение благодаря неприметному, но полному жизни цветку.

Попытка донести до Афони мудрость понимания жизни через малое и кажущееся незначительное творение природы не удаётся сразу; юноша не осознаёт глубины всего увиденного. Однако старик, обладая терпением, тщательно объясняет своему «непонятливому» внуку о чуде творения, о жизни, возникающей из неживого, о том, как простой цветок превращает безжизненную субстанцию в источник живого духа, придавая этому явлению священное значение труда, который делает возможным преобразование смерти в жизнь [5, с. 522].

А. Платонов в своих детских рассказах часто размышляет о философских аспектах, таких как ценность живого, неумолимый ход существования и его непрерывное продолжение. Работающий без усталости, «жалконький» цветок, «трудяга святой», «жизнь образует изнутри смерти», выступает в качестве символа бесконечности бытия. Тем не менее, Афоня стремится углубить свои знания, он с глубокой задумчивостью вглядывается в это чудо появления жизни из не живого.

Афоня, заверив своего дорогого дедушку, выразил твердую намеренность постигнуть тайну тихих цветов – величайшую загадку мира. Это стремление было полно решимости избавить землю от смерти и даровать родному дедушке вечную жизнь. «Теперь я в ладах со всей мудростью!» – произнес юноша. – «Дедуля, время домой, видимо, тебе снова сон на глаза клонит, судя по твоему взгляду. Отдыхай, а по смерти не тревожься: от цветков я открою секрет жизни из пепла, и ты вновь обретешь бытие из своего». «Дедушка, не бойся!» – прибавил он утвердительно. Дед Тит не проронил ни слова в ответ, лишь тихо улыбнулся своему искреннему внуку и направился в избу, чтобы устроиться на печи.

О.А. Кузьменко, занимаясь исследованием произведений А. Платонова, отметил контраст между жизнью и смертью в рассказе «Цветок на земле»: Афоня, стремящийся к знанию и понявший, что величайшее добро – это сама жизнь, становится перед задачей разгадать её загадку. Таким образом, он косвенно стремится преодолеть величайшее из зол – смерть, мечтая подарить своему дорогому дедушке вечность [1, с. 146].

В рассказе А. Платонова «Цветок на земле» образ мальчика Афони вызывает глубокие чувства у читателя, подобно другим его произведениям для детей. Мальчик поражает своим неутолимимым стремлением к знаниям, неугасаемой жаждой ответов на свои многочисленные вопросы и пытливостью ума, а также своей негибкой волей к познанию окружающего мира до его глубочайшей сути. Афоня проявляет исключительную доброту, видимую в любви к деду, его мудрость и заботу – мальчик относится с почтением, хранит мечту сделать дедушку бессмертным, даря ему частицу вечной жизни, когда он сам достигнет взросления.

Название главного героя в рассказе выбрано не случайно, как отмечает О.А. Кузьменко: «Афоня, или по-другому Афанасий, происходящее от древнегреческого слова, обозначает «бессмертный», наделенный необычайной жизненной силой», что говорит о связи имени с ключевой темой и идеей произведения [1, с. 139].

В эпицентре рассказа находится ключевой вопрос, заданный Афоней дедушке: «Что есть самое главное на свете?». Глубокий философский смысл кроется в ответе старика. В вопросе мальчика ощущается искание смысла бытия, жажды знания «всего». Эта тяга является

отражением активности человеческой личности, её стремления к роли хозяина, создателя на земле.

А. Платонов выделяет ответственность человека, живущего среди природы, перед животными, птицами и растениями. Согласно его мнению, человек, как и всё живое, создаёт жизнь из смерти, что является главной мыслью в его рассказах. Ведь именно так, размышляя среди природной роскоши с травами и цветами вокруг, персонаж по имени Афоня, аналогично неизвестному цветку из рассказа, стал стремиться преобразовывать смерть в жизнь. Он раздумывал о том, как из простого, повседневного песка цветут радужные, будто счастливые цветы, жадно дышащие к небесам свои добрые лица и наполняющие чистый воздух своей сущностью [6, с. 159].

Проникновенный эпизод на поле служит кульминацией: дедушка раскрывает внуку суть важнейших вещей, объясняя разницу между безжизненным песком и живым цветком – слабым, но, тем не менее, способным создавать жизнь из мертвого праха. Вопрос остается открытым, удалось ли деду его постигнуть полностью. Когда мальчик возвращается домой, наступает развязка. Афонюшка осмысливает урок деда: он тоже жаждет преобразовать смерть в жизнь. Желая продлить дни своего деда, он говорит, что научится у цветов извлекать жизнь из праха, даже когда старик покинет этот мир. Внук также стремится помочь и солдатам на войне, неся цветы в аптеку, надеясь, что их превратят в лекарства, которые избавят его отца от болезней и ран.

Диалоги придают рассказу жизненную энергию, позволяя читателю ощутить события более наглядно. Используя речь персонажей, автор не только оживляет сюжет, но и раскрывает их характеры. Таким образом, читаемый рассказ излучает доброту героев, выраженную в их трепетном обращении друг к другу — через ласковые обозначения «дедушка», «Афонюшка». Взаимодействие между ними демонстрирует глубокую привязанность; внук обращается с вопросами уверенно и спокойно, что говорит о безусловной поддержке со стороны деда, так же готового ответить на любопытные вопросы внука.

Рассказ построен последовательно, вместе с тем автор использует паузы для затишья в развитии сюжета. Используя диалоги героев, писатель делает акцент на деталях в описании портрета деда, особо выделяя такие моменты, как его трудовые руки, что, неоднократно акцентируется, «ему бытность близка к земле». Описание вида: «комарик, обитавший в бороде деда, кожа на его руках превратилась в кору, подобную той, что покрывает деревья», помогает создать образ трудолюбивого, доброго и опытного деда. Текст также приукрашен изображениями природы, которые позволяют представить живописный сельский пейзаж. Автор применяет элементы природы в своем описании для того, чтобы выразить теплый, радостный, добрый тон всего произведения, подобно уютной атмосфере ясного дня: «Солнце, взойдя высоко в небо, играет лучами на зреющих полях и расцветает вдоль пыльной дорожки» [4, с. 435].

Взгляд Гаспарова на прозу указывает на то, что в произведении основополагающую роль играет мотив. Так, в рассматриваемой истории центральная сюжетная линия тесно связана с лейтмотивами тишины, умиротворения, хлеба и растительности, представленными через ключевые моменты повествования. Гаспаров осознавал, что мотив является жизненной основой текста. Его проявления можно наблюдать при описании неслыханной тишины: мирной сцены, где внук бережно извлекает крошки из бороды деда, чьи руки, «отданные земле», свидетельствуют о бесконечных трудах над возделыванием хлеба. Здесь хлебные крошки символизируют плоды земледельческого труда и становятся знаком жизни, без которой не может устоять бытие [2, с. 49].

Вместе с тем, в их доме, пропитанном беззвучием и тиканьем часов, раскрывается энергия душевного тепла, располагающей беседы и семейной привязанности в большом диалоге между поколениями. Значимость молчания цветов заключается в тайной символике

«самого важного», пусть невысказанного, но ощущаемого. Мотив цветения, как и лейтмотив хлеба, отражает непобедимую силу жизни. Голубые цветы цепляются за существование всеми способами, не сдаваясь обстоятельствам. Афонюшка, собирающий жёлтые цветы, невольно становится частью животворящего цикла. Мальчик в глазах деда – точно такой же цветок, распускающийся среди полевых просторов.

Под именем Афонюшки скрывается символ продолжения семейной эстафеты жизни, в то время как представленный дедушка – его противоположность, постепенно замирающая и уступающая своё место. Все узоры сюжета плотно связаны меж собой, а также с названием произведения «Цветок на земле», где мальчик желает чудесного возрождения деда, подобно буйному цветению флоры, мечтая о продлении его дней. Стремясь раскрыть великий секрет природы, внук обращается за ответами к цветам.

Так, в повествовании Платонова перед нами раскрываются истории про любовь, душевное тепло и несокрушимую доброту, затрагиваются вопросы о глубинном смысле существования, о его возрождении и продолжительности, сопряженности с испытаниями, старением, конечностью жизни. Время действия произведения приходится на годы военных столкновений, те времена, когда люди своими поступками подтверждали веру в продолжение жизни, в её ценность, не щадя себя ради блага близких, возлюбленных и будущего всего отечества.

В произведении «Цветок на земле» автор обрисовывает три сущности: дитя, старость и сам цветок. Старец обладает жизненной мудростью, заложенной в понятии «самое главное», о котором допытывается малыш. Удивительная способность цветка — его рост из безжизненного песка, словно из «праха», становится ключевым мотивом, схожим с финальным сообщением «Пустодушия» о ветви, борющейся с гибелью и преобразующей камень живыми корнями. Так дед объяснениями наполняет смыслом суть жизни для внука: «Невзрачный, но живой цветок образует из неподвижной сухости земли свое живое тело, исходящее чистым ароматом» [3, с. 157].

Автор стремится пробудить у читателей желание стать такими добрыми, как его персонажи, воспитывать уважение к старшему поколению и ценить каждый миг жизни, а также проявлять любовь к своим родным. Предположительно, автор аспирирует внести в общественное сознание мысль о том, что незамысловатые вещи, подобные невзрачному полевому цветку, могут олицетворять собой главное, а проявления простоты и искренности, как помощь близким, или жест доброты в виде принесения лекарственных растений в аптеку, являются добрыми и правильными поступками.

Таким образом, Платонов заставляет читателей задуматься о целесообразности всего живого и о непрерывности жизни. Дедушка Тит поясняет внуку, что на свете важен даже маленький неприметный цветок, поскольку он тоже трудится. И хотя он погибнет, после него останутся семена, которые на будущий год взойдут новыми цветами. Автор поднимает важные проблемы любви и заботы, жизни и смерти, доброты и смысла жизни. Писатель призывает нас ценить жизнь и осознавать свое истинное предназначение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузьменко О.А. Андрей Платонов: призвание и судьба: очерк творчества. Киев: Лыбидь, 1991. 229 с.
2. Малыгина Н.М. Художественный мир Андрея Платонова. М. 2015. 120 с.
3. Михеев М. В мир Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. М., 2003. 406 с.
4. Платонов А.П. Избранные произведения: Рассказы. Повести. М.: Мысль, 1983. 912 с.
5. Терехова С.С. Образ ребенка и тема смерти в детских рассказах Андрея Платонова // Молодой ученый. 2023. № 22 (469). С. 521-523.

6. Шубин Г. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М., 2017. 278 с.
7. Эндинова В.В. К творческой биографии А. Платонова // Вопросы Литературы. 2018. № 3. С. 44-49.

© *Аушева Раяна, 2024.*